

УДК 321.01:004

DOI

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ГУРИЙ П.С.,

канд. наук по гос. упр.,

доцент кафедры менеджмента

непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

ПУГАЧЕВА К.Е.,

Аспирант кафедры менеджмента

непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ

УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Составлен список инструментов, которые формируют передний край исследований и разработок в области организации публичной власти и управления в Российской Федерации. Рекомендовано ученым и специалистам Донецкой Народной Республики в области публичного управления, для решения местных проблем, выбирать инструменты развития из передового рубежа аналогичных исследований и разработок в Российской Федерации.

Ключевые слова: передний край исследований и разработок, публичное управление, инструменты развития, цифровая трансформация, риск-менеджмент, модель публичного управления, ценность услуг.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC: CUTTING EDGE RESEARCH AND DEVELOPMENT

GURIY P.S.,

Candidate of Sciences in Public Administration,

Associate Professor of the Department of

NonProduction Management,

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

**PUGACHEVA K.E.,
graduate student
Department of Management of Non-Production
Sphere**

**SEI HPE "DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC"
Donetsk, Donetsk People's Republic**

A list of tools that form the cutting edge of research and development in the field of organizing public authority and management in the Russian Federation has been compiled. It is recommended that scientists and specialists of the Donetsk People's Republic in the field of public administration, in order to solve local problems, choose development tools from the forefront of similar research and development in the Russian Federation.

***Keywords:** the cutting edge of research and development, public management, development tools, digital transformation, risk management, public management model, value of services.*

Постановка проблемы в общем виде. Вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации ставит перед учеными и специалистами в области государственного и муниципального управления принципиально новую и достаточно сложную задачу: определить подходы к развитию и встраиванию сложившихся органов публичной власти и управления в ДНР в соответствующее пространство Российской Федерации и реализовать их. В РФ уже давно ведутся работы по цифровой трансформации государственного и муниципального управления в современное публичное управление [1]. Очевидно, что и в ДНР современное публичное управление должно формироваться с учетом этого обстоятельства. От времени, затраченного на решение этой задачи, будет зависеть момент вовлечения институтов гражданского общества, граждан, населения и социальных слоев

ДНР непосредственно в процесс управления страной и полученный в результате этого эффект. Для ускорения этих процессов, необходимо определить передний край исследований и разработок этой проблемы в РФ, а также – способ ускоренного движения к нему.

Анализ результатов последних исследований и разработок. Аспирант Яновский А.В. работал над теоретико-концептуальным обоснованием повышающейся роли информационно-технологических факторов в повышении публичности российской системы государственного управления и выработкой практических рекомендаций по совершенствованию деятельности органов исполнительной власти за счет их более эффективного использования. Объектом своего диссертационного исследования он выбрал систему органов и институтов государственного (публичного) управления в России, а предметом исследования – инструменты, методы, технологии, подходы к совершенствованию системы публичного управления с использованием информационно-технологических факторов. В результате проведенной работы, он показал, что развитие системы публичного управления в современных условиях начинает обуславливаться влиянием информационно-технологических факторов. Эти факторы должны стать платформой для решения задач по вовлечению институтов гражданского общества, граждан, населения и социальных слоев непосредственно в процесс управления и обеспечить закономерное развитие системы публичного управления на базе непосредственного электронного взаимодействия их [2].

Логическим развитием рекомендаций Яновского А.В. мы посчитали исследования аспиранта Щеголева А.В., который занимался разработкой теоретико-методических и научно-практических рекомендаций по совершенствованию системы публичного управления посредством разработки и интеграции в деятельность органов публичного управления инструментария риск-менеджмента. Объектом своего диссертационного

исследования он выбрал органы публичного управления, осуществляющие формирование и принятие управленческих решений в условиях ограниченной определенности, а предметом исследования – совокупность управленческих процессов и взаимоотношений, возникающих в системе публичного управления в ходе минимизации и нивелирования рисков [3]. В результате проведенной работы:

- предложен подход к формированию системы публичного управления;

- раскрыта экономическая сущность рисков в менеджменте системы публичного управления;

- разработана методика систематического отслеживания и оценки эффективности действий по снижению рисков, названная Щеголевым А.В. как «трекинг рисков в системе публичного управления»;

- составлена методика управления рисками в деятельности органов государственной и муниципальной власти;

- предложен подход к интеграции компонентов риск-менеджмента в систему публичного управления Российской Федерации.

Выделение нерешенной части общей проблемы. Анализ результатов диссертационных исследований показал, что ученые Российской Федерации работают над созданием государственного управления инновационным, современным и цифровым, для интенсификации взаимодействия всех уровней власти между собой и со всеми сферами общественно-хозяйственной жизнью общества. Однако они не решали задачу становления публичного управления в условиях вхождения молодой Республики в состоявшееся и развивающееся государство Россия.

Цель исследования – определить передний край исследований и разработок в области публичного управления в Российской Федерации для последующего решения проблем ускоренного вхождения молодой Республики в пространство развивающегося государства.

Изложение основных результатов исследования.

Исследования публичной сферы в последние десятилетия набирают все большую привлекательность в среде научного сообщества и специалистов-практиков государственного управления. Общая готовность гражданских структур участвовать в проводимой государственными институтами политике, повышая доверие граждан к государству и власти и ее эффективность и в целом, будет зависеть от его заинтересованности в развитии и поддержании субъектного и конкурентного характера публичной сферы. Анализ эволюции концептуальной модели публичной сферы, процесс ее исторического становления и трансформации, связанный с вызовами периодов исторического развития, позволяют выделить четырех принципиально разных модели взаимодействия государства и гражданских структур, проследить в них рост значения функционала публичной сферы и ее новое качество в наступающей цифровой эпохе [4-5]:

Модель 1. «Государство = общество = публичная сфера», согласно которой общественная сфера (общество), по сути, не существует вне сферы активности государства и подконтрольна ему. Здесь государство, используя весь свой властный потенциал, формирует общественную повестку, как и саму общественную сферу, задавая тем самым рамки и определяя функциональные возможности публичной сферы

Модель 2. «Государство + общество = публичная сфера», в рамках которой общественная сфера отчасти выходит за пределы государственного влияния, но по-прежнему зависит от его интересов. Существование самостоятельной публичной сферы в данной модели возможно в той части общественной сферы, которая не включена в процесс государственного администрирования публичных форм гражданской активности.

Модель 3. «Государство/общество = публичная сфера», в соответствии с которой самостоятельная общественная сфера наравне с государством может формировать публичную сферу, однако интересы и приоритеты государства продолжают играть

центральную роль в процессе принятия и реализации публично значимых решений.

Модель 4. «(Государство + общество) * цифровая среда = цифровая публичная сфера», в рамках которой при формально декларируемой автономности общественной сферы от государства наметился фактический возврат к первоначальной модели, в которой общественная сфера практически полностью входит в сферу интересов государства и подчиняется ему. Это осуществляется за счет развития государством подконтрольной своим медиа и ведомственным администраторам цифровой публичной сферы на базе использования новейших цифровых медиа, технологий искусственного интеллекта, управления потоками символической политики и в целом общественным сознанием, что позволяет ему формировать административно-центричную повестку и осуществлять, по сути, медиа-кратическое правление. Соответственно, берется курс на замещение общественной повестки – государственной, сформулированной правящим политическим классом в своих интересах.

Выделения четырех различных моделей государственно-гражданского взаимодействия позволяет наглядно продемонстрировать процесс становления и совершенствования публичной сферы как значимой составляющей публичной политики. Чтобы перейти к Модели 4. «(Государство + общество) * цифровая среда = цифровая публичная сфера», необходимо подобрать инструменты, с помощью которых государственное управление может стать более широким, современным и цифровым.

Таким образом, анализ различных подходов к использованию цифровых продуктов и инновационных решений является актуальным [6] и для становления публичного управления государственным администрированием в ДНР.

Применение инноваций в государственном управлении предъявляет к государственным служащим и системе государственного управления специальные требования,

обусловленные их содержанием. Сегодня управленец должен уметь пользоваться электронными системами, уметь выступать на публике, мыслить инновационно и стратегически. Государственная система должна иметь электронный и быстрый документооборот, развитую сеть коммуникативной связи центра с отдаленными областями государства. Важно разработать государственную управленческую систему, при которой уровень безработицы, уровень бездомных, уровень смертности и преступлений будут снижаться, и ввести специальную систему учета квалификации управленческих кадров, которая будет исходить из качественных и количественных показателей деятельности управленца. Чтобы инновации в государственном управлении не тормозились, а воспринимались и широко распространялись, нужны кадры, способные взять на себя ответственность во внедрении и продвижению их [7].

Важной задачей системы кадрового менеджмента считается поддержание соответствия количественных и качественных характеристик компетентности персонала высшим целям организации ее стратегии ее достижения. Социальная компетентность государственных служащих проявляется в реализации групповых интересов граждан и осуществляется ими путем организации работы субъектов хозяйственной деятельности в рамках социальной и экономической инфраструктуры региона. Профессиональная квалифицированность служащего базируется на достаточном знании законодательства в области регулирования хозяйственной деятельности собственника, а также на его менеджерском и организационно-регулятивном опыте. Повышение социальной и профессиональной компетентности работников государственных органов должно стать одним из важнейших факторов, способствующих формированию этики государственной службы [8].

В монографии [9] доказано, что публичные блага обладают качествами неисключаемости и неконкурентности. Оценка ценности публичного блага только клиентом для самого себя

является эффективной только в отсутствии конфликтов. А при их наличии – требует создания новых институтов, основанных на взаимных выгодах. Здесь требуется применять уже не клиентский подход, а гражданский. Реализация идеи «ценности услуг», позволит добиться следующего:

- ценности услуг для граждан;
- правительство эффективное, отзывчивое и ориентированное оказание услуг;
- участие граждан в формировании государственной политики и политики обслуживания;
- совместную выработку стратегии взаимодействия между правительством и гражданами;
- обратную связь при оказании услуг;
- гибкость при предоставлении услуг, сочетание традиционных и новых каналов для предоставления услуг гражданам.

В настоящее время поиск новой парадигмы публичного управления не завершен и идет именно в этом направлении

Выводы. 1. В Российской Федерации передний край исследований и разработок в области публичного управления формируют инструменты, способные стать гарантией эффективного управления всеми сферами общественно-хозяйственной жизни общества:

- информационно-технологические факторы, интегрированные в платформу для решения задач по вовлечению институтов гражданского общества, граждан, населения и социальных слоев в процесс управления;
- система публичного управления, дополненная инструментами риск-менеджмента и методикой управления рисками в деятельности органов государственной и муниципальной власти;
- инструменты взаимодействия государства и гражданских структур по Модели 4. «(Государство + общество) * цифровая среда = цифровая публичная сфера», с помощью которых

государственное управление может стать более широким, современным и цифровым;

- кадры, способные взять на себя ответственность во внедрении и продвижению инноваций в государственном управлении;

- социальная компетентность государственных служащих и их профессиональная квалифицированность в знании законодательства в области регулирования хозяйственной деятельности собственников, менеджерский и организационно-регулятивный опыт, способствующие формированию этики государственной службы;

- институты публичного управления, заменяющие клиентский подход к оказанию услуг гражданским подходом для реализации идей «ценности услуг» и получения взаимной выгоды.

2. Ученым и специалистам-практикам ДНР в области публичного управления, для ускоренного создания справедливого и инновационного государственного управления, инструменты государственного управления, интенсифицирующие взаимодействие персонала на всех уровнях власти эффективного управления всеми сферами общественно-хозяйственной жизни общества, необходимо подбирать с учетом опыта РФ.

3. Исследование различных подходов к организации публичного управления государственного администрирования, в том числе с использованием цифровых продуктов и инновационных решений, в ДНР является актуальным.

Список использованных источников

1. Косоруков, А.А. Публичная сфера и цифровое управление современным государством: монография / А.А. Косоруков. – М.: МАКС Пресс, 2019 – 320 с.

2. Яновский, А. В. Влияние информационно-технологических факторов на совершенствование системы публичного управления в регионе : автореф... дис. кан. экон. наук. – Грозный.: 2017. – 29 с.

3. Щеголев, А.В. Интеграция инструментария риск-менеджмента

в систему публичного управления : автореф... дис. кан. экон. наук. – Курск.: 2019. – 24 с.

4. Косоруков, А.А. Развитие публичной сферы в контексте взаимодействия государства и гражданских структур / А.А. Косоруков, Д.А. Кругляков // Государственное управление. Электронный вестник. № 85 2021;

<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-publichnoy-sfery-v-kontekste-vzaimodeystviya-gosudarstva-i-grazhdanskih-struktur/viewer>

5. Тютин, Д.В. Эволюция нового государственного управления: логика эффективности, результативности и менеджмента публичных ценностей // Теория и практика общественного развития. № 5. 2014. – С. 179–181.

6. Ватлина, Л.В. Проблема внедрения инноваций в систему администрирования при публичном управлении общественно-хозяйственными процессами // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 3. – С. 735-742

7. Карачурина, Р.Ф. Инновации в государственном управлении: теоретические аспекты / Р.Ф. Карачурина, Л.Р. Аюпова // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 6. Ч. 5 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2015/06/56000> (дата обращения: 19.10.2022).

8. Пирогова, О.Г. Особенности управления персоналом в системе государственной службы / О.Г. Пирогова, Г.Г. Вукович // Экономика устойчивого развития, Общественная академия инновационного устойчивого развития (Краснодар) №: 1 (25) 2016. – С. 309-313

9. Сморгунов, Л. В. В поисках управляемости: концепции и трансформации государственного управления в XXI веке [Текст] : [монография] / Л.В. Сморгунов ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2012. – 360 с.